

IV ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УДК 94(598)“19”

ХО ШИ МИН. ПОБЕГ ИЗ ГОНКОНГА

ЗУСМАНОВИЧ Д.Д.

Московский финансово-юридический университет

В статье рассматривается один из наиболее таинственных и малоизученных эпизодов биографии Хо Ши Мина. События, связанные с тюремным заключением и последующим освобождением из тюрьмы в Гонконге, являются предметом дискуссий и различных оценок маститых историков, любителей и даже конспирологов. На основе данных архива РГАСПИ и современных публикаций отечественной и зарубежной историографии, удалось существенно расширить и дополнить имеющиеся знания про данный исторический эпизод. Особое внимание автор уделит вопросу о возможной связи Хо Ши Мина с английской разведкой.

The article discusses one of the most mysterious and little-studied episodes of Ho Chi Minh's biography. The event connected with imprisonment and the subsequent release from prison in Hong Kong is a subject of discussions and various estimates of venerable historians, amateurs and even conspiracy theorists. On the basis of documents of RGASPI archive and modern publications of a domestic and foreign historiography, it was succeeded to expand and add significantly the available knowledge about this historical episode. The author has paid special attention to a question of possible connection of Ho Chi Minh with the English intelligence.

Ключевые слова: Хо Ши Мин, колониализм, Коминтерн, английская разведка, Индокитай, СССР.

Key words: Ho Chi Minh, colonialism, Comintern, English intelligence, Indochina, USSR.

Имя Хо Ши Мина – великого государственного деятеля и революционера известно во всем мире. Написано немало работ – как в отечественной, так и в зарубежной историографии, в которых исследователи детально описывали его жизнь и деятельность. Из отечественных исследований нельзя обойти стороной работы выдающихся вьетнамистов Е.Н. Кобелева [2] и С.Н. Афолина [1]. В зарубежной историографии можно выделить работы У. Дукера [12], Ч. Фенн [13], У. Уорби [15]. Несмотря на солидное количество ис-

следований, посвященных биографии Хо Ши Мина, есть несколько эпизодов в его жизни, которые требуют более пристального изучения. Одним из них является арест вьетнамского революционера английской полицией в Гонконге в 1931 г. По словам профессора У. Дукера, это – один из самых таинственных эпизодов в биографии Хо Ши Мина, который дает почву разного рода конспирологическим теориям [12, р. 208]. В околонучной литературе встречаются версии о сотрудничестве Хо Ши Мина с английской разведкой. Основанием для выдвижения подобного рода гипотез является целая серия странных обстоятельств, связанных с его освобождением.

Цель данной статьи – изучить обстоятельства, связанные с освобождением Хо Ши Мина из тюремного заключения в 1932 г. Для этого требуется представить версии этих событий, имеющиеся как в отечественной, так и в зарубежной историографии и сопоставить их с имеющимися документами, хранящимися в РГАПСИ. Поскольку после освобождения Хо Ши Мин отправился в СССР, где находился с 1934 г. по 1938 г., документы отечественных архивов позволяют пролить свет на обстоятельства, происходившие в Гонконге.

Для понимания сути вопроса следует изложить некоторую предысторию событий. Хо Ши Мин (Официальное имя мальчика Нгуен Тат Тхань, после начала революционной деятельности он будет известен миру как Нгуен Ай Куок, а с 1942 г. как Хо Ши Мин – Д.З.) родился в 1890 г. в небольшой вьетнамской деревне Кимлиен в провинции Нгеан. Его отец работал чиновником в колониальной администрации и был самым образованным человеком в деревне. Мальчик получил прекрасное образование и вскоре устроился на работу учителем.

Однако тяга к познанию и приключениям подтолкнула вьетнамского юношу устроиться на работу матросом и отправиться в путешествия. Видя ужасы колониальной эксплуатации и бесчинства французских чиновников, молодой человек задавался вопросом, как противостоять несправедливости и что можно сделать для спасения Родины. В детстве будущий революционер зачитывался литературой про вьетнамских героев Куанг Чунга и Ле Лоя, которые в неравных боях одерживали верх над врагами Вьетнама и освобождали отечество от захватчиков. Наряду с отечественной литературой юноша охотно знакомился с философией французских просветителей, где воспевались идеалы свободы. По всей видимости, мечты о подобных подвигах подталкивали Хо Ши Мина к конкретным действиям, поскольку без знакомства с западным миром невозможно было найти верный путь и обрести знания и навыки, необходимые для успешной борьбы. Он побывал в крупнейших странах Запада – США, Англии и Франции. Во многом благодаря этому, он разочаровался в капитализме и в тех соотечественниках, которые настаивали на слепом копировании французской модели государственного устройства, поскольку увидел нелицеприятные стороны жизни в крупных городах США и Западной Европы, а прожив несколько лет в Париже, прочувствовал их на себе. Поэтому знакомство с идеями социализма буквально захватило молодого борца за свободу.

В 1920 г. он стал участником первого съезда коммунистической партии Франции. Подвергался преследованию со стороны властей за свои взгляды. В Париже познакомился с известным писателем Полем Вайаном-Кутюрье, который симпатизировал левым идеям и оказал ему весомую помощь с поиском работы, жилья и связями. В частности, новый друг представил его видным деятелям коммунистического движения Франции Марселю Кашену и Анри Барбюсу [1, с. 26]. Эти знакомства во многом предопределили путь молодого вьетнамского революционера. Французский писатель сыграл важную роль в последующих событиях после побега Хо Ши Мина из тюрьмы Гонконга – помог попасть в Советский Союз.

В 1923 г. Хо Ши Мин посетил Советский Союз и принял участие в работе V конгресса Коминтерна [1, с. 43]. Пройдя определенную подготовку, он был направлен на работу в Китай. Параллельно с этим ему удалось уделить значительное внимание колониальным проблемам и продемонстрировать европейцам нелицеприятные стороны жизни во французских колониях. В Китае, а затем в Сиаме Хо Ши Мин продолжил заниматься самообразованием. Он стоял у истоков Коммунистической партии Индокитая. Был избран в ЦК партии, провел большую работу по объединению различных общественных движений и сект Индокитая, что впоследствии ему будут ставить в вину.

В 1929 г. за революционную деятельность в Индокитае был заочно приговорен французскими властями к смертной казни. По этой причине ведение работы во Вьетнаме представлялось затруднительным: в случае поимки приговор должен быть приведен в исполнение, а прокоммунистические силы во Вьетнаме были незначительны, к тому же опытных революционеров, владеющих техникой конспирации, было очень мало. Поэтому лидерам КПИК приходилось вести борьбу из-за границы.

Хо Ши Мина арестовала английская полиция в Гонконге 6 июня 1931 г. [1, р. 89]. Ему выдвинули стандартные обвинения в попытке свержения английской власти и связей с Коминтерном [1, р. 90]. Вьетнамскому революционеру грозил серьезный срок заключения, но это было далеко не самым страшным. Его арест произошел благодаря сотрудничеству английской и французской полиции. В Индокитае его друг и соратник Лам Дык Тху оказался предателем, сообщил французским властям о его местоположении и выдал других участников КПИК. Главной опасностью для Хо Ши Мина была экстрадиция в Индокитай, где смертный приговор, вынесенный ему ранее, должны были привести в исполнение. Казалось, история вьетнамского революционера подошла к концу.

Примерно в этот период французским властям удалось уничтожить множество вьетнамских патриотов. Друг и товарищ Хо Ши Мина Ле Хон Шон был схвачен французской полицией и казнен, трагическая судьба постигла Ли Ты Чонг. В тюремных застенках умер председатель КПИК Чан Фу [2, с. 163]. На протяжении многих лет томился в заключении один из самых известных героев сопротивления Фан Бой Тяу. Самое страшное, что в случае депортации во Францию надеяться на легкую смерть не приходилось. В архиве РГАСПИ сохранились отчеты вьетнамских товарищей о том, что происходило с заключенными в застенках: *«В центральной тюрьме в Ханое один политический заключенный провел несколько дней в темнице, лишенный воздуха и света, со скованными руками и ногами не имея возможности пошевелиться. После той пытки его повели на допрос к полицейским чиновникам, которые решили заставить его говорить. Ему дали выпить несколько глотков холодной воды и повесили за ноги к потолку. В таком положении его оставили до тех пор, пока вода и кровь не полились у него изо рта и носа. Как только он пришел в себя, его снова подвесили. И так несколько раз подряд. Палочные удары по подошвам ног, выворачивания суставов, удары по мошонке, вот примеры капиталистического варварства, употребляемые в борьбе с революционерами»* [5, с. 310].

Не менее ужасными были и способы казни, выбранные французскими властями для вьетнамских патриотов. 28 марта 1930 г. состоялась публичная казнь двух вьетнамских коммунистов: *«Чтобы произвести устрашающее впечатление на население, эта двойная казнь была совершена старым варварским способом, применявшемся в Аннаме в былые времена. Три злоеющих удара гонга, палач обеими руками подымает меч, который сверкает в лучах восходящего солнца. Тяжелый удар, но голова еще держится. Вероятно, рука палача дрогнула. И истязуемый просит, чтобы его прикончили. Еще три раза окровавленный меч вбивается в шею казненного, точно пилит ее. Подобная же бойня повторяется и для другого приговоренного»* [5, с. 311]. Практиковались и более изощренные казни, когда человека живьем скармливали тигру. Обстоятельства складывались таким образом, что вскоре этот список должен был пополнить Хо Ши Мин. Но в буквальном смысле произошло чудо.

Через несколько дней после ареста Хо Ши Мина его делом заинтересовался известный юрист Френсис Лозби. Ему удалось довольно быстро повлиять на ход процесса. Арест произвели без ордера, и это уже был хороший козырь в делах защиты. Хо Ши Мин настаивал на том, что он является китайским гражданином под именем Сун Маньчжоу и никакой связи с Коминтерном или коммунистами не имеет. Вскоре у обвиняемого была целая команда юристов, которую помог организовать Ф. Лозби. Усилия адвокатов привели к тому, что с Хо Ши Мина сняли все обвинения, но его должны были депортировать во Вьетнам, а это являлось худшим вариантом развития событий.

Интересная деталь юридических коллизий дошла до нас из писем Ф. Лозби «друзьям Хо Ши Мина», где он писал следующее: *«Думаю однако, что друзья моего клиента знают точку зрения англичан в вопросе о выдаче политических эмигрантов и несомненно или*

косвенно связаться с влиятельными членами Палаты общин, которые подняли бы этот вопрос, как только станут известны результаты». Т.е. в случае неудачи известный юрист был готов задействовать свои связи в парламенте, чтобы добиться нужного результата [7, с. 198–201].

Через некоторое время юристам удалось подать апелляцию и направить дело в Тайный суд Лондона, где интересы Хо Ши Мина отстаивал первоклассный юрист Ноуэл Притт. В связи с благоприятным стечением обстоятельств, прокурором в этом деле выступил Стаффорд Крипс, который симпатизировал левым идеям. Вскоре защите и обвинению удалось заключить мировую, и в июне 1932 г. радостные вести пришли в Гонконг [2, с. 157]. Параллельно с этим в печати появились сообщения о смерти Хо Ши Мина в тюрьме Гонконга. По всей видимости, его смерть инсценировал его юрист Ф. Лозби, подкупив несколько газет [12, р. 209]. К тому же Ф. Лозби готовил побег своего подопечного, если по официальным каналам добиться освобождения не удастся [7, с. 163–168].

После освобождения Хо Ши Мин постарался как можно скорее уехать из Гонконга, но был повторно арестован в Шанхае и доставлен обратно в Гонконг [2, с. 158]. Вероятно, его освобождение носило полулегальный характер, поскольку не совсем понятно, почему после повторного ареста Ф. Лозби использовал все свои связи, чтобы заключенного вновь выпустили из тюрьмы. Он отправился к губернатору Гонконга сэру Уильяму Пилу и сумел уговорить его отпустить узника во второй раз, однако губернатор отдал устное распоряжение [2, с. 158]. По этой причине освобождение Хо Ши Мина выглядело эдакой «серой схемой». Было не совсем ясно, что случится, если его арестуют в третий раз. Далее Ф. Лозби в очередной раз использовал свои связи и знакомства, задействовав вице-губернатора Гонконга Томаса Саутана, который в свою очередь использовал личный катер губернатора и охрану, чтобы безопасно вывести Хо Ши Мина в целостности и сохранности [2, с. 159]. Далее революционер сумел добраться до Китая. Там благодаря счастливому стечению обстоятельств состоялась встреча с П. Вайаном-Кутюрье, который находился в Китае проездом вместе с французской делегацией. Благодаря французскому писателю ему удалось благополучно попасть в Советский Союз в 1934 году.

Эта удивительная история освобождения требует тщательного анализа, поскольку существует несколько версий, объясняющих причины сложившихся таким образом обстоятельств. К тому же можно сразу выделить неясности в этой истории.

Во-первых, кто финансировал целую команду первоклассных адвокатов, которые с юридической стороны сделали все возможное для освобождения? Ведь их услуги оплачивали в течение двух лет! В советской историографии авторы часто упоминают «друзей Хо Ши Мина» не поясняя конкретно, кто это. Именно этим друзьям Ф. Лозби написал целый ряд писем, объясняя ситуацию, в которой оказался его клиент, и постоянно требовал увеличить финансирование. В архиве РГАСПИ детальное изучение этих писем, к сожалению, не позволило установить конкретных адресатов [2, с. 194–196].

Во-вторых, это схема освобождения Хо Ши Мина. Судя по всему, официальной бумаги о его освобождении не было, особенно после второго ареста, поскольку губернатор Гонконга отдал устное распоряжение. Это, в свою очередь, позволяет утверждать, что его освобождение носило полулегальный характер.

В-третьих, удивительная находчивость Ф. Лозби, который, сколотив целую команду юристов, не только отстаивал интересы своего подопечного в суде, но и параллельно инсценировал смерть Хо Ши Мина, по всей видимости, подкупив ряд известных СМИ, планировал его побег из тюрьмы. И если что-то пойдет не так, был готов лоббировать интересы своего клиента в парламенте. Из писем Ф. Лозби «друзьям Хо Ши Мина» понятно, что ему направляли довольно крупные суммы. Обычным делом было попросить 300 фунтов на расходы [7, л. 196]. Для сравнения месячный бюджет КПИК составлял около 500 долларов [4, л. 155].

В-четвертых, финальная часть побега с катером губернатора Гонконга и помощью Томаса Саутана. Каковы были мотивы губернатора и вице-губернатора Гонконга помочь вьетнамскому революционеру? Тем более вывозить его из города используя личный транспорт и охрану.

В-пятых, был ли визит Поля Вайана-Кутюрье в Китай случайным?

Благоприятным стечением обстоятельств для Хо Ши Мина объяснить эти факты проблематично. В советской историографии их объяснили довольно просто, указав, что это была операция Коминтерна [1, с. 89–90]. Действительно, помощь со стороны столь серьезной организации, как Коминтерн, своему агенту объяснила бы все. Однако, знакомство с личным делом Хо Ши Мина в архиве РГАСПИ и современными публикациями в научной литературе такое объяснение опровергают. Один из первых вопросов к Хо Ши Мину по прибытии последнего в СССР заключался в просьбе объяснить, как ему удалось так легко выбраться из Гонконга? [7, с. 163–168].

В зарубежной историографии многие авторы обходили этот вопрос стороной [15, р. 39]; [13, р. 52–29]. Но в фундаментальном труде профессора У. Дукера в качестве рабочей версии высказано предположение, что помощь могла прийти по линии МОПРа и «Лиги по борьбе с империализмом» [12, р. 202].

Третья версия связана с возможным сотрудничеством Хо Ши Мина с английской разведкой. В данном случае мы имеем дело с популярной версией этого эпизода, которая встречается в околonaучной литературе. Хотя эти слухи были настолько популярными, что даже нашли отражение в некоторых документах. Например, в знаменитых «Документах Пентагона». При составлении биографии Хо Ши Мина американские аналитики указали на подозрения в сотрудничестве вьетнамского революционера с английской разведкой [14, р. 220]. Но это были лишь предположения и догадки. Каких-либо весомых доказательств не приводилось. Детально этот вопрос проработал американский историк Д. Дункансон. В статье, посвященной нахождению Хо Ши Мина в тюрьме Гонконга, автор констатировал, что протоколы судебных заседаний были уничтожены английской полицией накануне вторжения японских войск. Поэтому ясной картины происходящего в ходе судебного процесса нет. А главное, бумаги досудебного разбирательства отсутствуют [11, р. 85]. К тому же опрос английских полицейских, проводивших допрос, показал, что фактов вербовки или сотрудничества с английской разведкой не зафиксировано [11, р. 84–100]. Также нет и серьезных фактов симпатий Хо Ши Мина к Великобритании впоследствии. Поэтому, такой вариант развития событий является маловероятным.

Четвертая версия дана самим Хо Ши Мином. Свое освобождение из тюрьмы Гонконга он объяснял очень просто. Срок его заключения истек, поэтому его выпустили из тюрьмы. Иными словами, будущий вьетнамский лидер подробных комментариев по этому поводу не давал.

Прибыв в Москву весной 1934 г., Хо Ши Мин столкнулся с трудностями. К его чудесному освобождению из тюрьмы в Гонконге руководство Коминтерна отнеслось с подозрением. Ухудшило положение письмо из Зарубежного бюро КПИК в котором однопартийцы подвергли критике действия Хо Ши Мина в Индокитае. Была создана комиссия, в которую вошли ответственные работники Коминтерна: Кон Син, Краевский и Ле Хонг Фонг [10, с. 330]. Кроме них в разбирательстве приняла участие заведующая индокитайским сектором В.Я. Васильева. Основные обвинения состояли в следующем: 1) почему Нгуен Ай Куок (Хо Ши Мин – Д.З.) получил такое легкое наказание и быстро освобожден из тюремного заключения в Гонконге; 2) как он прибыл в СССР; 3) как он допустил работу с провокатором Лам Дык Тху; 4) почему произошла утечка информации о членах партии [3, с. 330].

Некоторые из этих обвинений следует рассмотреть более детально. Начну с того, что это далеко не первый случай, когда из Индокитая приходили письма с критикой Хо Ши Мина. Например, 6 июня 1931 г. пришло письмо от имени ЦК КПИК, где Хо Ши Мину была дана следующая характеристика. «... Кок (правописание дается по тексту документа – Д.З.) связан с ЦК и с Тонкином всюду отдаёт распоряжения, всюду требует докладов. Такое положение вещей страшно стесняет нас. Даже товарищи из округов спрашивают нас: “Кто нами руководит ЦК или Кок”? Мы надеемся, что впредь, по вопросам, касающимся нашей партии, вы будете обращаться непосредственно в ЦК и что вы разъясните Коку ненормальность такого положения, которое было до сих пор» [6, с. 49]. Гневные письма в адрес вьетнамского революционера будут приходить и позже. Здесь уместно

вспомнить монографию профессора И.Н. Селиванова «Сталин, Хо Ши Мин и «дело» Чан Нгок Дана», в которой автор опубликовал письма вьетнамского государственного деятеля Чан Нгок Дана советскому руководству, с обвинением Хо Ши Мина в ошибках в ходе партийного строительства и отходе от принципов марксизма, которые заменялись на националистические и мелкобуржуазные [8]. Чаще всего подобные письма не воспринимали всерьез, а справедливо списывали на внутривнутрипартийную борьбу и склоки, которые лучше оставить самим вьетнамским товарищам.

Летом 1931 г. французская полиция совершила удачный рейд в Кохинхине и разгромила ЦК КПИК. В Москву пришел тревожный отчет: *«Кохинхинский комитет взят целиком. Также комитет Тонкина. Лишь один член комитета сумел ускользнуть. Снова провалилась типография ЦК. Вместе с ней арестовано несколько товарищей. Генеральный секретарь партии спасся лишь чудом. Он был в уборной в саду в тот момент, когда дом был окружен. Все деньги, которые мы должны были получить, погибли. В силу этого ЦК в настоящее время очутился без пристанища, без одежды, без денег. Полиция собирается выпустить очередной отчет. Первый номер содержит имена, фотографии, сведения о социальном положении и отличительные черты 101 осужденных политических»* [6, с. 57–58]. Т.е. более 100 вьетнамских патриотов оказались под арестом. Пройдет 3 года, прежде чем КПИК сможет оправиться от этого удара.

Конечно, в Москве хотели выяснить, в чем причина такого крупного провала. Провокатора вскоре обнаружили, им оказался Лам Дык Тху. Он приехал в Кантон где-то в начале 1924 г., участвовал в революционной деятельности вьетнамских эмигрантов [2, с. 150]. Вел расточительный образ жизни и, по всей видимости, по этой причине был легко завербован французской полицией. Он работал непосредственно с Хо Ши Мином и получил доступ к карточкам и фотографиям членов партии. Вскоре передал властям информацию о членах КПИК, затем состоялась облава. После расследования, которое проходило уже в СССР, было установлено, что Хо Ши Мин не виноват в провале. Более того, расследование указало на отсутствие вины конкретного человека и на недостатки устройства работы КПИК, поскольку навыки конспирации оставляли желать лучшего.

Разгром коммунистической партии стал возможен из-за того, что почти весь ЦК собирался в одном месте, там же хранились агитационные материалы, оборудование и все деньги. Поэтому один рейд французской полиции едва не положил конец КПИК. Наказывать отдельно взятых людей было бесполезно, нужно было менять схему работы вьетнамских коммунистов. В.Я. Васильева указала, что Хо Ши Мину необходимо пройти дальнейшее обучение, дабы избежать подобных ошибок в будущем. Созданная специальная комиссия рассмотрела дело Хо Ши Мина (Ай-Квака – Д.З.) и приняла следующее решение, датированное 19 февраля 1936 г.: *«Комиссия в составе Консин, Хаян и Краевский констатирует, что тов. Ай-Квак совершил серьезную неконспиративность, списывая анкеты товарищей и храня их таким образом, что они провалились. Комиссия указывает тов. Ай-Кваку на недопустимость такого легкомыслия и предлагает тов. Ай-Кваку серьезно учесть этот опыт в будущей подпольной работе. Для сомнений относительно политической честности тов. Ай-Квака комиссия не нашла никаких оснований, ввиду того, что считает дело Ай-Квака ликвидированным»* [10, с. 333].

Что касается событий связанных с отбыванием срока в тюрьме Гонконга, В.Я. Васильева, вникнув в документы, которыми на тот момент располагал Коминтерн, отмечала: *«Во время пребывания Ай-Квака в тюрьме через МОПР Франции были посланы деньги адвокату, который вел его дело. Адвокат предлагал устроить его побег, что видно из прилагаемого письма. Необходимо указать, что из тех материалов, которые у нас имеются, картина освобождения Ай-Квака неясна»* [7, с. 163]. Таким образом, из личного дела Хо Ши Мина известно, что в процессе его освобождения участвовала французская секция МОПРа.

Казалось бы, в этой истории можно ставить точку, если бы не одно но. Почти все обвинения, выдвинутые против Хо Ши Мина, были легко разбиты в силу своей несостоятельности. Очевидно, что Хо Ши Мин не является провокатором и не специально передал Лам Дык Тху карточки членов коммунистической партии. История с П. Вайяном-Кутюрье

действительно оказалась, вероятнее всего, случайностью. А вопросы о его диктаторских замашках всерьез никто не рассматривал. Тем более в этих вопросах будущий вьетнамский лидер охотно шел на сотрудничество со следствием.

Единственное, что так и осталось загадкой, это его освобождение из Гонконга. Поскольку удалось лишь установить источник финансирования его юристов через французскую секцию МОПРа, но руководство Коминтерна интересовали и другие детали этого дела. И вот тут возникли трудности. В.Я. Васильева 29 июня 1935 г. в отчете написала следующее: *«В июле 1934 г. Ай Квак приехал в Москву. Из его рассказа трудно установить, почему ему так легко удалось после своего тюремного заключения ускользнуть от французской полиции, и почему он вообще получил такой легкий приговор. Я неоднократно просила его в письменном виде изложить все обстоятельства, касающиеся его ареста, тюремного заключения, освобождения и приезда к нам, но он этого не сделал. Он говорит, что поездку организовать ему помог Вайян-Кутюрье во время пребывания в Китае. Я думаю, что все эти вопросы надо тщательно проверить. По приезду сюда Ай Квак был нами направлен в МЛШ, где он и сейчас учится. Согласно договоренности с товарищами Миф и Котельниковым, я его не вводила в оперативные дела по стране, несмотря на то, что он настойчиво этого добивался. Он неоднократно предлагал мне поставить этот вопрос и обсудить об организации связи с партией. Очень настойчиво интересовался отъездами студентов, куда они едут и с какими заданиями. Очень болезненно реагировал на то, что он не вводится в курс всех этих и других сколько-нибудь секретных дел»* [7, с. 176].

Тут кроется самая интересная деталь, по какой-то причине Хо Ши Мин отказался вдаваться в подробности событий, которые произошли в Гонконге. Вероятно, он прекрасно понимал, что молчание не пойдет на пользу, а вызовет подозрение в руководстве Коминтерна и будут последствия. Как указано в отчете В.Я. Васильевой, его отстранили от планирования операций, он не имел доступа к секретной информации и, по сути, занимался только учебной и преподавательской деятельностью. Поэтому вскоре он буквально умолял вновь ввести его в курс дела и отправить на работу. 6 июня 1938 г. он отправил письмо в Коминтерн следующего содержания: *«Направьте меня куда-нибудь. Или оставьте здесь. Или же поручите мне какое-нибудь дело, которое, по вашему мнению, было бы полезным. Я хочу вас просить, чтобы прекратить мне жить как бы рядом, в стороне от партии. Я буду очень благодарен, дорогие товарищи, если позволите встретиться лично. Уже давно вы со мной не встречались. Верю, что так будет лучше»* [9, с. 88].

Есть еще одно письмо в Коминтерн отправленное примерно тогда же. *«Дорогой товарищ! Несколько раз я просил тебя поговорить со мной. А до сих пор не получил еще ответа. Сейчас у нас каникулы, и я имею свободное время. Пожалуйста, позволь мне поговорить с тобой, потому что это очень нужно. С большим приветом»* [3, с. 335].

Из этих писем ясно, что Хо Ши Мин не был доволен своим положением, можно говорить даже об опале вьетнамского революционера. Но какие причины могли побудить его обойти стороной события, произошедшие в Гонконге? Вероятно, этот загадочный эпизод в биографии Хо Ши Мина так и останется тайной. Но все же можно сделать несколько предположений. Первый момент – это таинственные «друзья Хо Ши Мина», которым писал Ф. Лозби. Хотя письма юриста попали в руки В.Я. Васильевой, не совсем понятно, кто это [7, с. 198–201]?

Возможно, в списке этих людей были персоны, сотрудничество с которыми могло не понравиться руководству Коминтера. Как правило, исследователи указывают организацию МОПР, не называя конкретных людей. Однако в статье Д. Дункансон в качестве источника финансирования юристов Хо Ши Мина фигурирует Вильгельм Мюнценберг, основатель Международной рабочей помощи [11, р. 97]. Можно предположить, что возглавлял таинственный список «друзей Хо Ши Мина» именно он. В середине 1930-х годов В. Мюнценберг выступил с критикой И. Сталина. Скорее всего, именно по этой причине Хо Ши Мин решил не давать подробного отчета о событиях, связанных с его освобождением.

И второе. Если перечислить все известные детали освобождения Хо Ши Мина, то у комиссии могло возникнуть много вопросов и, с большой долей вероятности, в случайность этих событий могли не поверить. К тому же наступал 1937 г., «Большой террор»,

приближение которого уже ощущалось в те дни, и наверняка политическая интуиция опытного революционера подсказывала будущему вьетнамскому лидеру, что не стоит указывать всех коллизий, произошедших в Гонконге. Оставшись в стороне от дел Коминтерна, быть может, он избежал участи, которая постигла многих сотрудников этой организации. Например, под репрессии попала его куратор В.Я. Васильева [3]. Таким образом, он смог избежать лишнего внимания со стороны силовых структур, и в октябре 1938 г. был отправлен на оперативную работу в Китай.

Источники и литература.

1. Афонин С.Н., Кобелев Е.В. Товарищ Хо Ши Мин. М., Политиздат, 1980. 239 с.
2. Кобелев Е. В. Хо Ши Мин. М., Мол. гвардия, 1979. 364 с.
3. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 65а. Д. 956.
4. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 463.
5. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 576.
6. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 632.
7. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 201. Д. 1/1.
8. Селиванов И.Н. Сталин, Хо Ши Мин и «дело» Чан Нгок Дана: факты, гипотезы, архивные документы. Курск, Курский гос. ун-т, 2014. 269 с.
9. Соколов А.А. Коминтерн и Вьетнам. Подготовка вьетнамских политических кадров в коммунистических вузах СССР, 20-30-е гг.. М., ИВ РАН, 1998. 180 с.
10. Соколов А.А. О некоторых событиях истории 1930-х годов (По документам российских архивов) // Вьетнамские исследования 2015. №5. стр. 327-339.
11. Dennis J. Duncanson Ho Chi Minh in Hong-Kong 1931-32. *The China Quarterly* No. 57 (Jan. – Mar., 1974). P. 84–100).
12. Duiker W. Ho Chi Minh. N.Y., Hyperion cop, 2000. 695 p.
13. Fenn C. Ho Chi Minh. L., Vista Cop., 1973. 144 p.
14. Pentagon Papers [Part I] Vietnam and the U.S., 1940–1950 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-I.pdf> . P. 220.
15. Warbey W. Ho Chi Minh and the struggle for an independent Vietnam. L., Merlin press Cop., 1972. 274 p.

References.

1. Afonin S.N.. Kobelev E.V. Tovarishch Kho Shi Min. M.. Politizdat. 1980. 239 s.
2. Kobelev E. V. Kho Shi Min. M.. Mol. gvardiya. 1979. 364 s.
3. RGASPI. F. 495. Op. 65a. D. 956.
4. RGASPI. F. 495. Op. 154. D. 463.
5. RGASPI. F. 495. Op. 154. D. 576.
6. RGASPI. F. 495. Op. 154. D. 632.
7. RGASPI. F. 495. Op. 201. D. 1/1.
8. Selivanov I.N. Stalin. Kho Shi Min i «delo» Chan Ngok Dana: fakty. gipotezy. arkhivnyye dokumenty. Kursk. Kurskiy gos. un-t. 2014. 269 s.
9. Sokolov A.A. Komintern i Vyetnam. Podgotovka vyetnamskikh politicheskikh kadrov v kommunisticheskih vuzakh SSSR. 20-30-e gg.. M.. IV RAN. 1998. 180 s.
10. Sokolov A.A. O nekotorykh sobytyakh istorii 1930-kh godov (Po dokumentam rossiyskikh arkhivov) // Vyetnamskiye issledovaniya 2015. №5. str. 327-339.
11. Dennis J. Duncanson Ho Chi Minh in Hong-Kong 1931-32. *The China Quarterly* No. 57 (Jan. – Mar., 1974). P. 84–100).
12. Duiker W. Ho Chi Minh. N.Y., Hyperion cop, 2000. 695 p.
13. Fenn C. Ho Chi Minh. L., Vista Cop., 1973. 144 p.
14. Pentagon Papers [Part I] Vietnam and the U.S., 1940–1950 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-I.pdf> . P. 220.
15. Warbey W. Ho Chi Minh and the struggle for an independent Vietnam. L., Merlin press Cop., 1972. 274 p.

Сокращения.

МОПР –	Международная организации помощи борцам революции.
РГАСПИ –	Российский государственный архив социально-политической истории.
КПКИК –	Коммунистическая партия Индокитая.
Коминтерн –	Коммунистический интернационал.

Abbreviations.

- МОПР – Mezhdunarodnaya organizatsii pomoshchi bortsam revolyutsii (International Organization of Assistance to the Fighters of the Revolution).
RGASPI – Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv sotsialno-politicheskoy istorii (Russian State Archive of Social and Political History).
КПК – Kommunisticheskaya partiya Indokitaya (Communist Party of Indochina).
Коминтерн – Kommunisticheskiy internatsional (Communist International).

Зусманович Д. Д. Хо Ши Мин. Побег из Гонконга / Зусманович Д.Д. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В : «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 94-102.

Zusmanovich D. D. Ho Chi Minh. Escape from Hong Kong / Zusmanovich D.D. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series C : «International Relations». № XXV(VIII). – 2018. – P. 94-102.

ОБ АВТОРЕ

ЗУСМАНОВИЧ

Дмитрий Дмитриевич

Кандидат исторических наук, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Московского финансово-юридического университета.
E-mail: hostel306a@rambler.ru

ZUSMANOVICH

Dmitry Dmitriyevich

Candidate of History, Lecturer, Department of Disciplines of the Humanities, Moscow Finance and Law University.
E-mail: hostel306a@rambler.ru